

СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Бабамирзаева Нозима Азамат кизи,

студентка 3 курса факультета филологии и обучения языкам НамГУ

Джуманазарова Зилола Обиджановна,

преподаватель кафедры русского языкознания НамГУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7396711>

***Аннотация.** Роль инновационных технологий в организации образовательного процесса высшего образования возрастает с каждым днем. Использование дистанционных технологий еще больше расширило возможности современного образования. Сегодня образование можно получить из любой точки земного шара, используя возможности современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Хотя традиционное образование сохраняет свои позиции, но в последнее время технологии дистанционного обучения становятся все более популярными*

***Ключевые слова:** современные инновационные технологии, дистанционное обучение, традиционное образование, информационно-коммуникационные технологии.*

MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION – NEW OPPORTUNITIES

***Abstract.** The role of innovative technologies in the organization of the educational process of higher education is increasing every day. The use of distance technologies has further expanded the possibilities of modern education. Today, education can be obtained from anywhere in the world, using the capabilities of modern information and communication technologies (ICT). Although traditional education retains its position, but recently distance learning technologies have become increasingly popular*

***Keywords:** modern innovative technologies, distance learning, traditional education, information and communication technologies*

Введение

Роль инновационных технологий в организации образовательного процесса высшего образования возрастает с каждым днем. Использование дистанционных технологий еще больше расширило возможности современного образования. Сегодня образование можно получить из любой точки земного шара, используя возможности современных информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Хотя традиционное образование и сохраняет свои позиции, но в последнее время технологии дистанционного обучения становятся все более популярными.

Материалы и методы

Сегодня в нашей стране строится система образования, направленная на интеграцию в новую мировую информационно-образовательную среду. Это сопровождается значительными изменениями в организации образовательного процесса, отвечающими современным техническим возможностям. Внедрение современных информационных технологий в образовательную сферу позволяет качественно оптимизировать и трансформировать методы обучения и формы организации учебного процесса на основе нового подхода. Информационно-коммуникационные технологии - важнейшая часть процесса модернизации системы образования. ИКТ-это методы обработки информации различными техническими и программными устройствами. Это, прежде всего, компьютеры

с необходимым программным обеспечением и телекоммуникационные устройства, в которых размещается информация.

Статья 1 Закона Республики Узбекистан «Об образовании» от 29 августа 1997 года определила правовые основы образования, воспитания, профессионального обучения граждан и подчеркнула, что она направлена на обеспечение конституционного права каждого на образование. [2]. Современный период показывает высокую потребность в новых требованиях образовательного этапа. Важное место в этом занимает также применение технологий дистанционного обучения в образовательном процессе и управление им. В связи с этим в республике проводится ряд актуальных работ.

Результаты и обсуждения

С 2012 года внедрена единая образовательная технология видеоконференцсвязи между всеми высшими учебными заведениями (вузами) республики Узбекистан, и в настоящее время большое внимание уделяется электронному образованию. При этом ведется планомерная работа по открытию вузам новых возможностей и перспектив. Например, примером может служить дистанционное управление квалификацией персонала в регионах. Новый этап электронного или дистанционного обучения предусматривает не только применение информационных технологий, но и предоставление образовательных ресурсов в электронном виде.

Электронные и дистанционные технологии — это варианты обучения, в которых используются информационные и коммуникационные технологии.

Электронное обучение (E-Learning) — раньше термин «электронное обучение» понимался как обучение с использованием компьютера, но с развитием информационных технологий это понятие расширилось. Сегодня электронное обучение охватывает большинство образовательных технологий, которые условно можно разделить на 2 различных типа, а именно синхронные и асинхронные.

Синхронное электронное обучение-это дистанционное обучение, но это обучение в реальном времени. Это похоже на обычное дневное обучение с той разницей, что участники находятся на большом расстоянии друг от друга. Вебинары, которые с каждым днем становятся все более распространенными, являются самым ярким проявлением этой формы обучения. При организации лекций используется специальное программное обеспечение.

Асинхронное электронное обучение-это когда учащийся получает всю необходимую информацию из онлайн-источников или электронных носителей информации (CD, DVD или флеш-карты) и самостоятельно организует темп и график усвоения материала. Асинхронная система электронного обучения включает в себя все виды курсов компакт-дисков и курсов электронного обучения, ostcasts и scrincasts.

Сегодня электронное обучение стало неотъемлемой частью образовательного процесса в большинстве вузов, оно также нашло свое место в организации курсов повышения квалификации, в некоторых корпорациях существуют подразделения, задачей которых является организация электронных курсов для служащих.

Технологии дистанционного обучения- это более широкое понятие, чем электронное обучение, которое представляет собой интенсивный синтез интерактивного независимого обучения и поддержки. Таким образом, электронное обучение является частью дистанционного обучения. Дистанционное обучение обеспечивает доставку основного учебного материала учащимся и интерактивную работу между учащимся и учителем в

процессе обучения. При этом доставка руководств также может осуществляться без компьютера и интернета.[1]

Выводы

Есть много положительных моментов в обучении с использованием дистанционных технологий. Возможность учиться, не выходя из дома — у тех, кто живет в отдаленных деревнях, не всегда есть возможность поехать в большие города и поступить в университет. Технологии дистанционного обучения позволяют им учиться, не покидая родного города.

Совмещая учебу и работу — учащиеся получают возможность получать образование без отрыва от работы, что особенно удобно для тех, кто получает повышение квалификации или второе высшее образование.

В процессе приобретения качественных технологий и учебного контента, студент может обучаться при помощи использований качественных учебных материалов, взаимодействовать с учителем и создавать свой собственный индивидуальный учебный план.

Объективность оценки технологии дистанционного обучения предусматривают постоянный контроль качества знаний, оценку результатов, беспристрастную автоматизированную оценку, свободную от человеческого фактора, потерю материальной заинтересованности.

Индивидуальный подход к обучению — чередование графиков, совмещение работы и учебы, а также адаптация усваиваемого материала к индивидуальной скорости усвоения информации делают дистанционное обучение доступным для всех.

Современная гуманитарная академия - один из лидеров дистанционного образования. Это инновационный ВУЗ, который позволяет студентам в разных частях мира получать качественное Электронное образование по доступным ценам, не меняя своего образа жизни.

Список использованной литературы:

1. Всероссийский семинар "Методика работы с учебными материалами онлайн-платформ для дистанционного обучения"
[.http://textovod.com/unique/link?url=https%3A%2F%2Faneks.center%2Findex.php%2Fservices%2Fworkshops%2Fall-russia%2F1480-Metodika_raboty_s_uchebnymi_materialami_onlayn_platform_dlya_dstantsionnogo_obucheniya&key=763a85dca991897638e9704fc77c22f3](http://textovod.com/unique/link?url=https%3A%2F%2Faneks.center%2Findex.php%2Fservices%2Fworkshops%2Fall-russia%2F1480-Metodika_raboty_s_uchebnymi_materialami_onlayn_platform_dlya_dstantsionnogo_obucheniya&key=763a85dca991897638e9704fc77c22f3).
2. Djumanazarova Zilola. Spirituality in the formation of patriotism in youth.https://scholar.google.ru/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=%D0%B4%D0%B6%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%97%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB%D0%B0&btnG=